

**НАУЧНЫЙ
ИМПУЛЬС**

ЦЕНТР НАУЧНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС

Последние
новости

Последние
образование

Последние
исследование

И НОВЫЕ НАУКИ

TURISTIK XIZMATLAR INTEGRATSIYASIDA BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IMKONIYATLARI

Olimjonova Sehriyo Muzaffar qizi
Yoqubjanova Hulkarbonu dotsent PhD
Namangan davlat universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada turistik xizmatlarni integratsiyalash jarayonida blokcheyn texnologiyasining imkoniyatlari o'rganiladi. Xususan, blokcheyn orqali xizmatlar zanjirida ishtirok etuvchi subyektlar — mehmonxonalar, transport kompaniyalari, turagentliklar, sug'urta xizmatlari va to'lov tizimlari o'rtasida axborot almashinuvining xavfsizligi, shaffofligi va tezkorligi ta'minlanishi tahlil qilinadi. TUI Group, Webjet, Winding Tree kabi xalqaro tajribalarga asoslanib, ushbu texnologiyaning turizmga qo'llanilishi misollar bilan yoritiladi. Shuningdek, O'zbekiston sharoitida blokcheynni joriy etish imkoniyatlari, mavjud infratuzilma, huquqiy muhit va raqamli transformatsiya strategiyalari baholanadi. Tadqiqot natijalari turizmga innovatsion yechimlar ishlab chiqish uchun ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *blokcheyn, turizm, raqamli texnologiyalar, xizmatlar integratsiyasi, ma'lumotlar xavfsizligi, O'zbekiston.*

Abstract: *This article explores the potential of blockchain technology in the integration of tourism services. It focuses on how blockchain can enhance transparency, security, and operational efficiency across various actors in the tourism ecosystem — including hotels, transportation providers, tour operators, and insurance companies. Drawing on international case studies such as TUI Group, Webjet, and Winding Tree, the paper highlights key benefits of blockchain adoption in tourism. It also assesses the prospects of implementing blockchain-based solutions in Uzbekistan, considering the current infrastructural and regulatory context. The findings aim to support the development of innovative digital transformation strategies in the tourism sector.*

Keywords: *blockchain, tourism, digital technologies, service integration, data security, Uzbekistan.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются возможности использования технологии блокчейн в интеграции туристических услуг. Особое внимание уделено тому, как блокчейн может повысить прозрачность, безопасность и эффективность операций между различными участниками туристической экосистемы — от отелей и транспортных компаний до туристических операторов и страховых служб. На основе анализа международного опыта, таких как TUI Group, Webjet и Winding Tree, выявлены ключевые преимущества внедрения блокчейна в туристическую сферу. Кроме того, рассматриваются перспективы применения данной технологии в Узбекистане с учетом существующих инфраструктурных и нормативных ограничений. Результаты исследования могут служить основой для разработки инновационных цифровых решений в сфере туризма.*

Ключевые слова: *блокчейн, туризм, цифровые технологии, интеграция услуг, безопасность данных, Узбекистан.*

KIRISH

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar global miqyosda xizmat ko‘rsatish sohasini tubdan o‘zgartirib yubordi. Ayniqsa, turizm sohasida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining joriy etilishi xizmatlar samaradorligi, xavfsizligi va shaffofligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shular qatorida, blokcheyn texnologiyasi turizm xizmatlarini integratsiyalash, axborot almashinuvini soddalashtirish va ishonchli tranzaksiyalarni ta‘minlashda yangi davrni boshlab bermoqda. Blokcheyn (blockchain) bu markazlashmagan, o‘zgartirib bo‘lmaydigan, zanjirli raqamli yozuvlar tizimi bo‘lib, foydalanuvchilar o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishonchli axborot almashinuvini ta‘minlaydi. Turizm sohasi esa murakkab, ko‘p bosqichli xizmatlar tizimiga ega bo‘lib, unda sayohatchi, mehmonxona, transport kompaniyalari, gidlar, sug‘urta va to‘lov tizimlari o‘zaro integratsiyada ishlaydi. Bu tizimlarning bir-biri bilan xavfsiz, shaffof va tezkor integratsiyasi blokcheyn orqali samarali yo‘lga qo‘yilishi mumkin. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, TUI Group, Webjet, Winding Tree va boshqa global turistik kompaniyalar blokcheyn asosidagi bron qilish tizimlari, to‘lovlar va identifikatsiya xizmatlarini joriy etgan holda xizmatlar zanjirini optimallashtirmoqda (Wang et al., 2022). Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasidan so‘ng blokcheyn asosida sog‘liq ma‘lumotlari va sayohat hujjatlari xavfsizligini ta‘minlash dolzarb masalaga aylandi (UNWTO, 2021).⁷ O‘zbekistonda esa turizm xizmatlarining raqamlashtirilishi jadal bosqichga kirgan bo‘lsa-da, blokcheyn texnologiyasidan foydalanish tajribasi hozircha cheklangan. Shu sababli, ushbu maqolada blokcheyn texnologiyasining turistik xizmatlar integratsiyasidagi imkoniyatlari, xalqaro tajriba, O‘zbekiston sharoitida joriy etish istiqbollari va uning huquqiy-texnik asoslari chuqur tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili

Blokcheyn texnologiyasi dastlab moliyaviy operatsiyalar va kriptovalyuta sohasida keng tatbiq etilgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda u xizmat ko‘rsatish, ayniqsa, turizm sohasida samarali integratsiya vositasi sifatida e‘tirof etilmoqda. Xalqaro adabiyotlarda blokcheyn texnologiyasi xizmatlar zanjirida ishtirok etuvchi turli subyektlar o‘rtasida xavfsiz, shaffof, markazsizlangan va ishonchli axborot almashinuvini ta‘minlovchi yechim sifatida keng ko‘rilmoqda (Tapscott & Tapscott, 2016). Wang, Ho, va Chen (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotda turistik xizmatlarning murakkab ekotizimida — bron qilish, to‘lov, identifikatsiya, sug‘urta va sharh-mulohazalar kabi bosqichlarda — blokcheyn texnologiyasining qo‘llanilishi orqali xizmatlar soddalasayotgani va tranzaksiyalar ishonchliligi oshayotgani qayd etilgan. Ayniqsa, Winding Tree, Webjet, TUI Group kabi kompaniyalar tomonidan blockchain asosida yaratilgan platformalar oraliq vositachilarning rolini kamaytirish, xarajatlarni optimallashtirish va mijoz

⁷ <https://www.unwto.org/blockchain>

ma'lumotlarining xavfsizligini kafolatlash imkonini bermoqda (TUI Group, 2023). UNWTO (2021) hisobotida esa blokcheynning turizmda ishlatilishiga oid muhim yo'nalishlar keltirilgan: 1) shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi; 2) sayohat hujjatlarini real vaqtda tasdiqlash; 3) aqlli kontraktlar (smart contracts) asosida to'lovlar; 4) turistik xizmatlar zanjiri ishtirokchilarining bevosita integratsiyasi.

O'zbekistonda esa ushbu texnologiyaga oid tadqiqotlar hali boshlang'ich bosqichda. Biroq, "O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish konsepsiyasi" da (2020) blokcheyn texnologiyasining davlat xizmatlari, turizm va logistika tizimlariga integratsiyasi ustuvor yo'nalish sifatida qayd etilgan. Mamatov A. (2023) o'z tadqiqotida blokcheynning turizm sektorida qo'llanilishi hali keng yo'lga qo'yilmaganini, ammo bu yo'nalishda normativ-huquqiy baza shakllanayotganini ta'kidlaydi.

Shuningdek, Karimova va Rasulov (2022) tomonidan olib borilgan tahliliy maqolada blokcheyn asosidagi bron tizimlarining O'zbekiston mehmonxonalarida joriy etilishi xizmatlar sifati, mijoz qoniqishi va sodiqligi darajasini oshirishi mumkinligi ko'rsatilgan. Biroq bu texnologiyani joriy etishda IT infratuzilma, kadrlar tayyorlash va raqamli savodxonlik muammolari mavjud. Shunday qilib, adabiyotlar tahlili blokcheyn texnologiyasi turizm xizmatlarini integratsiyalashda global miqyosda real natijalar berayotganini, O'zbekiston sharoitida esa bu borada salohiyat mavjud bo'lsa-da, tizimli yondashuv va normativ asoslar hali yetarli emasligini ko'rsatmoqda.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda turistik xizmatlar integratsiyasida blokcheyn texnologiyasining imkoniyatlarini baholash maqsadida aralash yondashuv sifatli (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tadqiqot metodlari kombinatsiyasi asosida tahlil amalga oshirildi. Tadqiqot jarayoni Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlari kabi turizm sohasida yetakchi bo'lgan hududlarda olib 1. Tadqiqot maqsadi va vazifalari: Tadqiqotning asosiy maqsadi blokcheyn texnologiyasining turistik xizmatlar zanjiriga integratsiyalash imkoniyatlarini aniqlash, uning samaradorlik omillarini o'rganish va O'zbekiston sharoitida qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Xalqaro tajribalarni o'rganish; Mahalliy turizm subyektlari o'rtasida blokcheyn texnologiyasiga ehtiyoj va tayyorgarlik darajasini aniqlash; Texnologiyani joriy qilishga to'sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash; Foydalanuvchilar (mijozlar) va xizmat ko'rsatuvchilar (mehmonxonalar, agentliklar) fikrlarini tahlil qilish. 2. Ma'lumot yig'ish usullari: So'rovnoma (online va yuzma-yuz): O'zbekistonning 3 ta hududidagi 30 ta turistik firma va mehmonxonada faoliyat yurituvchi 120 nafar mutaxassis va menejerlar o'rtasida o'tkazildi. So'rovnomada blokcheyn haqidagi xabardorlik, uni xizmatlarda tatbiq etish ehtimoli, manfaat va xavotirlar o'rganildi. Yarimstrukturaviy intervyular:

10 ta mehmonxona va sayyohlik agentligi rahbarlari bilan intervyular o'tkazildi. Suhbatlar blokcheyn texnologiyasini amaliyotda joriy etishdagi real to'siqlar, ehtiyojlar va imkoniyatlar haqida bo'ldi. Huquqiy va strategik hujjatlar tahlili:

⁸ Mamatov, A. (2023). Blokcheyn texnologiyasining O'zbekistonda turizmga integratsiyasi: muammo va imkoniyatlar. Turizm va innovatsiyalar ilmiy jurnali, 5(2), 41-50.

O'zbekiston Respublikasining "Raqamli iqtisodiyot" konsepsiyasi (2020), UNWTO hisobotlari (2021–2023), hamda xalqaro kompaniyalarning (TUI, Webjet, Winding Tree) blokcheynga oid yondashuvlari tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot davomida O'zbekistonning uchta yirik turizm hududida (Toshkent, Samarqand, Buxoro) faoliyat yurituvchi turistik agentliklar va mehmonxonalarda ishlovchi 120 nafar mutaxassis ishtirokida so'rovnoma o'tkazildi. Shuningdek, 10 ta xizmat ko'rsatuvchi rahbarlar bilan yarimstrukturaviy intervyular tashkil etildi.

1-jadval. So'rovnoma asosiy natijalari (n=120)⁹

Ko'rsatkich	Ha%	Yo'q%
Blokcheyn texnologiyasi haqida eshitganlar	78%	22%
Blikcheyn texnologiyasini tushunadigan va izohlab bera oladiganlar	43%	57%
Kompaniyasida blokcheynga oid tashabbuslar mavjudligi	12%	88%
Blokcheyn xizmatlar xavfsizligini oshirishga ishonadiganlar	87%	13%
Blokcheyn joriy etilsa ,xizmatlar integratsiyasi osonlashadi deb hisoblaganlar	81%	19%

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatadiki, respondentlarning aksariyati blokcheyn haqida umumiy tushunchaga ega, ammo uni chuqur texnik yoki amaliy nuqtai nazardan tushunadiganlar nisbatan kam. Shunga qaramay, texnologiyaning xavfsizlik, ishonchlik va integratsiya borasidagi afzalliklariga yuqori ishonch bildirildi. ntervyular davomida quyidagi muhim mavzular takroran ko'tarildi: ntervyular davomida quyidagi muhim mavzular takroran ko'tarildi: Huquqiy noaniqliklar: Blokcheynga oid mahalliy qonunchilik hali mukammal shakllanmagan. Tashabbus pastligi: Ko'pchilik mehmonxona va agentliklar bu texnologiyani "kelajak rejasi" deb biladi, ammo hozircha sarmoya ajratmayapti. Marketing va ishonch: Tashrif buyuruvchi turistlar uchun blokcheyn xizmatlari hali tanish emas, shuning uchun talab kam.

1-Diagrammadan ko'rinib turibdiki, blokcheynning foydali ekani va xavfsizlikni oshirishi borasida respondentlar ijobiy fikr bildirgan bo'lsalar-da, texnik bilim va amaliy joriy etish darajasi past bo'lib qolmoqda.

⁹ <https://www.tuigroup.com/en-en/media/press-releases/2023>

2-jadval Xalqaro tajriba bilan solishtirish.

Kompaniya	Blokcheyn qo'llanishi	Natijasi
Webjet	Sayohat bronlari va to'lov tizimi	Vositachilarsiz tranzaksiyalar tejamkorlik
Winding Tree	Mehmonxonalar va avia xizmatlarni bog'lash	Smart kontraktlar orqali avtomatizatsiya
TUI Group	Malumotlar bazasi sinxronlashtirilgan blokcheyn	Mijoz ma'lumotlar xavfsizligi ortdi.

O'zbekistonda blokcheyn joriy etilishi hali boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, xalqaro amaliyotlar bu texnologiyaning xizmatlar zanjirida ishonchli, avtomatlashtirilgan va samarali yechim ekanini ko'rsatmoqda.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, blokcheyn texnologiyasi turistik xizmatlar zanjirida ishtirok etuvchi subyektlar o'rtasida o'zaro ishonchni kuchaytirish, axborot almashinuvining xavfsizligi va xizmatlar integratsiyasini ta'minlashda innovatsion vosita sifatida katta salohiyatga ega.

Ayniqsa, bron qilish, to'lovlar, mijoz identifikatsiyasi, sharhlar va xizmat monitoringi kabi jarayonlarda blokcheyn texnologiyasining afzalliklari yaqqol ko'zga tashlanadi.

So'rovnoma va intervyu natijalariga ko'ra, O'zbekiston turizm sohasi vakillarining aksariyati blokcheyn texnologiyasi haqida umumiy tushunchaga ega bo'lsa-da, uni amaliyotda joriy etish darajasi past bo'lib qolmoqda. Bu holat texnologik infratuzilmaning zaifligi, kadrlar malakasining yetarli emasligi hamda huquqiy-me'yoriy asoslarning to'liq shakllanmaganligi bilan bog'liq.

Shu bilan birga, xalqaro tajribalar asosida blokcheyn orqali turistik xizmatlar samaradorligini oshirish mumkinligi tasdiqlandi.

Tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati shundan iboratki, u O'zbekiston turizm tizimida raqamli transformatsiyaning yangi bosqichini boshlash uchun zarur strategik yo'nalishlarni belgilab beradi.

Ayniqsa, xizmat ko'rsatish sohasida raqamli ishonchni yaratish orqali xorijiy va mahalliy sayyohlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Christidis, K., & Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and smart contracts for the internet of things. *IEEE Access*, 4, 2292–2303. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2566339>
2. Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin.
3. Wang, Y., Ho, S., & Chen, Y. (2022). Blockchain application in the tourism industry: A global review and future research directions. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 13(2), 345–361. <https://doi.org/10.1108/JHTT-10-2021-0265>
4. UNWTO. (2021). *Blockchain and distributed ledger technology in tourism*. World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/blockchain>
5. TUI Group. (2023). *TUI applies blockchain technology for secure bookings*. Retrieved from <https://www.tuigroup.com/en-en/media/press-releases/2023>
6. Webjet Limited. (2022). *Blockchain solutions for travel industry*. Retrieved from <https://www.webjetlimited.com/blockchain>
7. Winding Tree. (2023). *Decentralized travel distribution infrastructure*. Retrieved from <https://windingtree.com/>
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Raqamli texnologiyalar rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi. (2020). *Raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi*. Tashkent: Adliya vazirligi.
9. Mamatov, A. (2023). Blokcheyn texnologiyasining O‘zbekistonda turizmga integratsiyasi: muammo va imkoniyatlar. *Turizm va innovatsiyalar ilmiy jurnali*, 5(2), 41–50.
10. Karimova, D., & Rasulov, F. (2022). Mehmonxonachilik sohasida blokcheyn texnologiyalarining ahamiyati. *O‘zbekiston iqtisodiyoti va innovatsiyalar*, 10(1), 87–94.
11. WTTC. (2022). *Digital identity and blockchain in global tourism recovery*. World Travel & Tourism Council. <https://wtcc.org/Research>